

Strategia per l'Economia Circolare nella Provincia Autonoma di Bolzano

Coinvolgimento degli attori locali per la promozione dell'EC

P.C.1

Coinvolgimento degli stakeholder e sintesi delle interviste

Elisa Agosti, Matteo Rizzari, Joana Bastos, Valentina D'Alonzo, Samuele Zilio, Christian Hoffmann, Daniele Vettorato

Eurac Research

Versione 1.0 (14 aprile 2022)

DOI: 10.5281/zenodo.6421138

MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile

Ministero della Transizione Ecologica – Progetti di ricerca a supporto dei processi di elaborazione e attuazione delle strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile

Indice

Acronimi e abbreviazioni.....	3
1. Introduzione.....	4
2. L'importanza del coinvolgimento degli stakeholder.....	5
3. Metodologia e format del coinvolgimento.....	6
3.1 Design delle interviste	9
4. Analisi delle interviste	12
4.1 Aspetti economici	13
4.2 Aspetti tecnici	15
4.3 Aspetti amministrativi.....	16
4.4 Aspetti culturali	18
4.5 Feedback sullo sviluppo e utilizzazione di una piattaforma di trading	20
4.6 Temi da approfondire	21
5. Conclusioni	22
Bibliografia	23

Acronimi e abbreviazioni

BIM	Building Information Modelling (Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione, in inglese)
EC	Economia Circolare
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
SEC	Strategia per l'Economia Circolare (acronimo del progetto)

1. Introduzione

La promozione di modalità collaborative tra i diversi attori locali (istituzioni pubbliche, centri di ricerca, imprese e cittadini) assume un ruolo centrale all'interno del Progetto Strategia per l'Economia Circolare (SEC) nella Provincia Autonoma di Bolzano (PAB). Uno degli obiettivi primari della ricerca è infatti quello di contribuire alla realizzazione di soluzioni efficaci alle questioni sollevate dalla necessità di un approccio circolare nella PAB. Per fare questo, è essenziale garantire il coinvolgimento su più livelli degli abitanti del territorio come protagonisti della transizione verso l'EC confrontandosi sulle implicazioni concrete che essa presenta negli ambiti sociali, economici e culturali della società altoatesina.

L'azione C.1 mira (i) a coinvolgere e consultare gli attori che svolgono un ruolo chiave nel progetto, (ii) a supportare lo sviluppo di strumenti sia per il peer-to-peer learning (modulo di apprendimento orizzontale tra attori) che per lo scambio e l'utilizzo di scarti e sottoprodotti nei processi produttivi, e (iii) a condividere i risultati del progetto con gli attori chiave mediante un workshop. Tale processo di coinvolgimento, descritto all'interno di questo report P.C.1, si basa sulla selezione di una serie di stakeholders rilevanti (presentata nel report P.A.3) in relazione alle loro attività, competenze e interessi riguardanti il progetto. La selezione di questi attori all'interno dei settori di riferimento è stata effettuata per **garantire un'ampia rappresentazione di diverse conoscenze, esperienze e punti di vista**, che possono arricchire gli esiti del progetto. Il passaggio alla parte operativa del progetto con il coinvolgimento attivo degli attori identificati e con un processo di **consultazione tramite interviste** ha richiesto un'ulteriore selezione di un piccolo gruppo di stakeholders che sono stati scelti utilizzando gli stessi criteri (attività, competenze e rilevanza nell'ambito del progetto), così come il loro interesse e disponibilità a partecipare.

Nello specifico, gli obiettivi principali del processo di consultazione sono:

- promuovere la consapevolezza, l'impegno degli stakeholder e la collaborazione rispetto alla transizione della Provincia verso un'EC;
- la raccolta di informazioni, conoscenze pregresse, eventuali iniziative, buone pratiche e pareri riguardanti i concetti di sviluppo sostenibile e EC da parte degli stakeholders selezionati;
- l'identificazione dei fattori di promozione o di ostacolo all'implementazione di azioni di economia circolare nei settori di riferimento (agricolo, forestale ed edile);
- la comprensione di quali tra le strategie e i potenziali benefici dell'EC riscuotono il maggior interesse tra le imprese e la collettività;
- la raccolta di suggerimenti relativi allo sviluppo della piattaforma di trading; e
- il lancio di un processo di co-creazione di misure e strategie per favorire l'adozione di pratiche circolari nella PAB (e di uno spazio nel quale sia possibile discutere degli ostacoli e delle problematiche che frenano la penetrazione dell'EC nella PAB).

In particolare, il confronto con gli attori selezionati può fornire utili indicazioni sulle aree di policy dove intervenire, suggerimenti alle istituzioni locali, e modifiche della strategia sullo sviluppo sostenibile della PAB.¹ Inoltre, attraverso la creazione di un portale che promuova lo scambio di conoscenze e di risorse tra diversi stakeholders, il recupero dei prodotti e dei materiali e la condivisione di buone pratiche, il progetto mira ad offrire una base solida per gli operatori del settore che vogliono contribuire alla transizione. Durante il processo di

¹ <https://sostenibilita.provincia.bz.it/il-progetto>

consultazione, gli intervistati sono stati invitati a prendere parte al workshop previsto, anche all'interno dell'azione C.1.

Nella prima parte di questo report P.C.1 vengono introdotte due sezioni: la prima si focalizza sulla letteratura accademica relativa al coinvolgimento degli stakeholders e degli attori locali, mentre la seconda illustra la metodologia e l'approccio utilizzati all'interno di questo progetto. In seguito, sono presentati i riassunti e le analisi delle interviste effettuate con gli stakeholders del progetto, nonché i risultati qualitativi estrapolati. Infine, le conclusioni offrono l'opportunità di fare il punto sulle lezioni apprese dal processo di consultazione come punto di partenza per future misure, analisi e progetti per l'EC nella PAB. Per rispettare le preferenze degli intervistati, sono state create due versioni di questo report (P.C.1). Questa versione è quella pubblica e non contiene i resoconti delle interviste. Tali resoconti sono stati invece allegati alla versione riservata, che è stata condivisa con gli stakeholder coinvolti nel processo di partecipazione, con la PAB e con il Ministero della Transizione Ecologica.

2. L'importanza del coinvolgimento degli stakeholder

Il coinvolgimento di attori rilevanti all'interno di un progetto, per quanto riguarda sia i beneficiari sia coloro che ne possono contribuire allo svolgimento, è un passaggio fondamentale non solo per la riuscita in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, ma anche per futuri sviluppi al di là dello scopo originario. Riprendendo il significato del termine inglese stakeholder, già usato nel report P.A.3, come "portatore di interesse", si evince l'importanza dell'essere parte attiva, e non solo semplice fruitore, di un processo condiviso. Di conseguenza, il coinvolgimento degli stakeholder è fondamentale per imprimere un **carattere partecipativo e di co-creazione ad un progetto** che, come nel caso dell'EC, rappresenta un primo passo per un cambiamento a lungo termine.

Per rendere gli stakeholder partecipi e garantire loro le giuste opportunità di poter decidere e agire all'interno del progetto SEC, il primo passo è stato l'individuazione, nel report P.A.3, degli attori rilevanti nella PAB. L'importanza di questa fase, secondo Reed et al. (2009), si può tradurre in tre momenti principali: (i) definire quali aspetti sociali relativi al tema del progetto sono più influenzati dalle decisioni e dalle azioni degli individui, gruppi o organizzazioni, (ii) identificare questi attori capendo come sono, a loro volta, influenzati dalle implicazioni del progetto stesso, e (iii) stabilire un metodo per classificarli in base al loro potenziale ruolo nei processi decisionali. Gli stakeholder possono essere contattati in varie modalità – dai contatti diretti al lavoro di *desk research*, passando per campionamenti statistici – e consultati attraverso questionari più o meno strutturati, focus groups e interviste. Questi passaggi permettono di categorizzare gli stakeholders secondo la loro rilevanza in modo analitico (approccio top-down) o ricostruttivo (bottom-up), nonché di stabilire i potenziali rapporti che intercorrono tra di loro, specialmente in un contesto locale o di prossimità (Reed et al., 2009). Inoltre, i contatti con gli stakeholder permettono, da un lato, di definire strategie condivise di co-creazione e, dall'altro, di creare legami e rapporti che danno la possibilità di mettere in pratica decisioni più consapevoli. In particolare, questo è possibile quando questi contatti sono il più possibile costanti nel tempo: ciò permette di monitorare eventuali cambiamenti nel loro interesse nei confronti del progetto e di migliorare eventuali aspetti meno chiari che necessitano di aggiornamenti continui.

Tra gli approcci più efficaci da attuare durante le attività di coinvolgimento, Meuser & Nagel (2009) identificano due espedienti in particolare. Il primo consiste nell'adottare un'**organizzazione flessibile** durante le interviste, in modo tale che le domande più specifiche lascino spazio ad un utilizzo più ampio delle aree tematiche per indagare gli aspetti più significativi. In questo modo aumenta la possibilità di trattare argomenti non previsti da poter essere utilizzati in fasi successive della ricerca e che possano fornire ulteriori spunti (Meuser & Nagel, 2009). Il secondo espediente riguarda il rivolgersi all'intervistato ponendogli domande sulle proprie **conoscenze sovra-personali**,

ovvero relative all'organizzazione o istituzione di cui fa parte. Questo tipo di domande permette di acquisire consapevolezza sui funzionamenti strutturali dell'organizzazione, oltre che di indagare la differenza tra le direttive istituzionali (come le policy e i valori) e le opinioni personali dell'intervistato. Tale approccio si può estendere considerando l'intervistato e l'organizzazione di cui fa parte anche all'interno del contesto sociale, politico e territoriale (e delle circostanze temporali durante le quali avviene l'intervista), indagandone il ruolo all'interno della comunità (Schutze, 2002). Attraverso le reazioni agli input forniti durante il coinvolgimento, è possibile scoprire parte delle conoscenze non-esplicite e collettive come routine organizzative, pregiudizi e opinioni, regole generali e informali (Rammert, 2003). L'analisi degli stakeholder può essere dunque definita come un **insieme di diverse metodologie sia per approfondire il loro interesse che per stimare la loro rilevanza nei confronti della ricerca.** In questo caso, le problematiche principali che si possono riscontrare riguardano potenziali distorsioni dovute alle valutazioni soggettive dei ricercatori, le quali possono condurre all'identificazione di attori non attinenti allo scopo del progetto.

Nello specifico caso dell'EC, la dimensione istituzionale gioca un ruolo cruciale nel determinare le condizioni normative e amministrative per nuove politiche circolari e, di conseguenza, di indirizzare le decisioni degli altri stakeholder (Alonso-Almeida et al., 2020). In particolare, è essenziale equilibrare politiche più rigide (come incentivi finanziari, tassazione, politiche di approvvigionamento) a quelle più soft (relative a divulgazione, eventi e formazione) per avere effetti stabili per quanto riguarda i pattern di produzione e consumo (Alonso-Almeida et al., 2020). Tuttavia, la guida istituzionale da sola non è sufficiente per influenzare in modo omogeneo i diversi livelli (micro, meso e macro) e i diversi tipi di stakeholder, che necessitano di essere coinvolti in modi più ampi e diversificati (Alonso-Almeida et al., 2020). Il ruolo attivo degli attori sociali ed economici permette di sfruttare le capacità innovative e la loro pressione sulla società in generale, in modo che l'impatto sull'adozione diffusa di pratiche circolari sia più incisivo (Jakhar et al., 2019). Di conseguenza, l'impatto positivo del coinvolgimento dipende dall'inclusione di più parti interessate e dalla condivisione di esperienze, opinioni e visioni differenti (Bachèr et al., 2018). In questi termini, **le decisioni di gruppo sono un mezzo efficace per aumentare la cooperazione e integrare i punti di vista dei diversi attori.** Inoltre, esse facilitano la promozione dello scambio di informazioni, la possibilità di apprendimento reciproco e la fiducia tra gli attori lungo la catena del valore: tutti questi fattori contribuiscono in modo determinante a consolidare i valori e la cultura della sostenibilità propri dell'EC (Bachèr et al., 2018; Salvioni and Almici, 2020). La dimensione sociale della transizione verso l'EC è strettamente connessa all'inclusione di più attori e soggetti a livello locale per tenere conto non solo delle attitudini della società civile, ma anche per incoraggiare nuove forme di aggregazione come reti multilaterali e piattaforme di cooperazione (Arsova et al., 2021). Per questo motivo, intraprendere azioni di coinvolgimento significa concentrarsi sull'indagine dei diversi ruoli che gli stakeholder possono assumere e sull'identificazione di diversi incentivi e stimoli che possono innescare l'azione circolare, così come è altrettanto importante approfondire gli ostacoli incontrati da ogni stakeholder nel loro impegno in attività di EC (Arsova et al., 2021).

3. Metodologia e format del coinvolgimento

La ricerca condotta al fine di identificare gli stakeholder rilevanti per il progetto e la conseguente lista di attori contenuta nel report P.A.3 è stata la base per la selezione degli stakeholder da contattare nella fase di coinvolgimento vero e proprio. Il coinvolgimento è stato fin dall'inizio pensato come un **percorso composto da una serie di fasi**, la prima delle quali è stata caratterizzata da un'intervista **semi-strutturata**. Questo tipo di

intervista, che lascia spazio alla discussione, ha permesso di raccogliere informazioni variegata. La presa di contatto con gli stakeholder è avvenuta attraverso due canali: per il settore forestale, grazie ai suggerimenti ricevuti da parte di un ricercatore Eurac, che aveva lavorato in precedenza con alcune aziende della PAB; per gli altri settori, attraverso una mail all'indirizzo generale o una telefonata al numero del centralino durante la quale sono stati presentati Eurac, in quanto responsabile della ricerca, e i contenuti del progetto SEC. Questa comunicazione, necessaria in base alla regolamentazione per la privacy, ha permesso di ottenere il nominativo della persona più indicata per rispondere alle domande.

Prima di effettuare l'intervista ogni stakeholder ha ricevuto e firmato l'informativa per la privacy, nella quale erano indicati una breve descrizione di SEC e una descrizione del coinvolgimento. Il documento specificava che i dati sarebbero stati trattati in modo confidenziale e che, in seguito alla prima fase di interviste, sarebbe stata eventualmente richiesta la disponibilità per chiarimenti e informazioni aggiuntive. L'informativa menziona inoltre il workshop e lo sviluppo di un prototipo della piattaforma di trading, che ha l'obiettivo di facilitare lo scambio degli scarti e dei sottoprodotti per l'utilizzo di cascami nei processi produttivi dei settori chiave identificati. Tramite questo prototipo, il progetto contribuisce a porre le basi per successive azioni da parte della PAB. A causa delle restrizioni imposte dai regolamenti messi in atto contro il Covid-19, le prime interviste sono state effettuate online. Quando possibile gli incontri si sono svolti in presenza presso il luogo di lavoro degli intervistati.

Per quanto riguarda i criteri di selezione, gli stakeholder sono stati identificati e selezionati in base alle loro attività e al tipo di competenza, per garantire un'ampia copertura di conoscenze, esperienze e punti di vista rilevanti (da diversi settori e tipi di organizzazione), nonché la loro disponibilità e interesse ad essere coinvolti nel processo collaborativo. Inoltre, sono state privilegiate imprese che fossero già attente ai temi della sostenibilità e che avessero già sperimentato alcune pratiche legate all'EC. Molte di queste imprese rappresentano un'eccellenza nella PAB: ad esempio, esse hanno avviato degli scambi con altre aziende estere, hanno sviluppato brevetti o fanno parte di *think tanks* internazionali. Le imprese e le associazioni che sono state selezionate ed intervistate sono:

- **per il settore del legno:** Holz Pichler, una delle maggiori segherie per legni di conifere in Italia, e produttore di componenti tecnici in legno e Nordpan Rubner, produttore di pannelli in legno massiccio e di elementi costruttivi per edifici moderni e sostenibili.
- **per il settore agricolo:** VIP (Associazione delle Cooperative Ortofrutticole della Val Venosta), VOG (il Consorzio delle Cooperative Ortofrutticole Altoatesine) e il Consorzio Mela Alto Adige (intervistati insieme), e l'Associazione degli allevatori di piccoli animali dell'Alto Adige. In aggiunta, ha preso parte alle interviste anche un'azienda locale che si occupa della produzione di ingredienti naturali per l'industria alimentare.
- **per il settore edile:** ERDBAU s.r.l., (membro del Collegio dei Costruttori Edili e del Consorzio Bauschutt Alto Adige che si occupa di scavi, demolizioni, riciclaggio di detriti di cantiere, di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto) e Ploner s.r.l. (ditta impegnata in demolizioni, scavi, costruzione edifici, trattamento materiali, disboscamenti), intervistati insieme. Inoltre, è stata intervistata anche l'Agenzia CasaClima, centro di competenza della PAB per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia;
- **per il settore dell'energia:** SEV, la Federazione Energia Alto Adige;
- **per il settore della ricerca:** il gruppo di lavoro "Bioeconomia e Sostenibilità" di Fraunhofer Italia.

Lo schema riportato nella Figura 1 riassume le tre fasi che hanno caratterizzato il coinvolgimento degli stakeholder. Le interviste si sono svolte in maniera non strutturata per poter coprire in modo più ampio i temi

collegati all'EC e per permettere di indagare le connessioni tra le attività degli stakeholder, i settori di riferimento e il contesto socioeconomico della PAB.

Una volta terminata l'intervista, agli interlocutori è stata comunicata la possibilità di prendere parte ad un'ulteriore fase di coinvolgimento, quella cioè relativa alla partecipazione al workshop finale del progetto. Inoltre, gli interlocutori sono stati informati del lavoro in corso che si concentra sulla creazione del prototipo della piattaforma di trading come occasione aggiuntiva per poter essere coinvolti nel progetto. Alla fine della fase di consultazione gli stakeholder intervistati si sono espressi rispetto alla volontà o meno di partecipare alle fasi seguenti del processo. Qualche giorno dopo l'intervista, i partecipanti ne hanno ricevuto il resoconto via mail ed hanno avuto la possibilità di leggerne e commentarne il testo. Questa revisione congiunta permette di assicurarsi della correttezza di quanto riportato e per garantire la trasparenza del processo di coinvolgimento. Questa fase è fondamentale per poter riportare correttamente i risultati qualitativi delle interviste.

Lo schema riportato nella Figura 1 riassume le tre fasi che hanno caratterizzato il coinvolgimento degli stakeholder.

Figura 1 - Fasi del coinvolgimento degli stakeholder nel progetto SEC. (Fonte: elaborazione propria)

La prossima sezione (3.1) si focalizza sulla struttura delle interviste e di come sono state organizzate a livello di argomenti trattati, mentre la sezione 4 approfondisce il contenuto e risultati delle interviste effettuate con gli stakeholder selezionati ed intervistati.

3.1 Design delle interviste

La struttura delle interviste è stata costruita al fine di proporre un accompagnamento verso la definizione di possibili strategie fattibili e concrete per processi produttivi più circolari all'interno dell'impresa e, per i settori di riferimento, nella PAB. In seguito ad un breve giro di presentazioni ed alla presentazione delle attività e degli obiettivi del progetto SEC, le prime domande dell'intervista avevano lo scopo di **conoscere meglio il funzionamento dell'impresa e di comprenderne i meccanismi produttivi**. È stata inoltre indagata l'effettiva conoscenza e messa in pratica di misure sostenibili e circolari al fine di convalidare uno dei criteri di scelta, quello che privilegia imprese che erano già sulla via della sostenibilità. Queste domande sono servite a definire le fasi di produzione generatrici di scarti e il tipo di scarto prodotto.

Nella parte centrale dell'intervista il focus è stato spostato sugli scarti e sul loro utilizzo attuale. Insieme agli intervistati si è cercato di indagare il potenziale dell'EC a livello aziendale e regionale e di ipotizzare nuovi utilizzi un'ottica maggiormente circolare. Questa fase ha permesso di individuare ostacoli di vario genere, che sono presentati in dettaglio nella sezione 4 di questo report ("Analisi delle interviste"). Inoltre, è stato possibile ragionare insieme su possibili scenari e miglioramenti per il futuro. Nella parte finale sono state menzionate le possibilità offerte dal progetto che potrebbero permettere un maggior coinvolgimento degli attori intervistati: la partecipazione al workshop e la possibilità di fornire un feedback sul prototipo della piattaforma di trading.

Lo scopo del progetto è quello di preparare il terreno ad azioni concrete e garantire la sostenibilità della "Strategia Economia Circolare" anche dopo la fine del progetto SEC. In questo senso è **importante far passare il messaggio che solo nel momento in cui gli stakeholders prenderanno parte in modo attivo e proattivo al processo di transizione il passaggio verso un'EC nella PAB raggiungerà il suo potenziale**. Il ruolo degli stakeholders nella fase di consultazione ed intervista è stato quello di fornire dati empirici e condividere esperienze vissute. **Sarebbe auspicabile che in futuro nella PAB venisse a crearsi un gruppo di aziende disponibili alla sperimentazione di modelli produttivi circolari al fine di rendere concreta la transizione verso modelli di produzione che integrino tutti i principi dell'EC**. Per quanto riguarda i benefici è stato sottolineato che la messa in rete di informazioni e scarti prodotti costituisce un valore aggiunto a livello provinciale e che il progetto SEC è sostenuto sia dal Ministero dell'Ambiente Italiano che dalla Provincia Autonoma di Bolzano in quanto progetto strategico riguardante tematiche contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in molte strategie nazionali ed europee.

La Tabella 1 presenta sinteticamente la struttura base delle interviste. A seconda degli interlocutori e delle risposte lo svolgimento delle interviste, l'ordine delle domande e i temi trattati sono variati. Si è cercato di discutere il maggior numero di temi possibili, ma non sempre è stato possibile discutere di tutti i temi in ogni intervista.

Tabella 1 – Design delle interviste. (Fonte: elaborazione propria)

INTRODUZIONE
<p>Breve presentazione dei presenti.</p> <p>Presentazione del progetto SEC: attività ed obiettivi del progetto. Menzione del fatto che le imprese intervistate sono state selezionate secondo il processo e i criteri evidenziati nel report P.A.3.</p> <p>Domande generali da parte di Eurac relative al numero dipendenti in azienda e al rapporto con i fornitori.</p> <p>Feedback sulla presentazione del progetto e breve discussione.</p>
SITUAZIONE ATTUALE E STATO DELL'ARTE
<p>Stato dell'arte e comprensione del funzionamento attuale dei processi produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quali sono le materie prime usate? Da dove provengono? Che rapporti avete con imprese della logistica? Come sono utilizzati gli scarti? Come funziona il processo di smaltimento dei rifiuti? <p>Comprensione del grado di familiarità con il concetto di EC e di eventuali iniziative portate avanti dall'organizzazione su questo tema.</p> <p>Domande sulla percezione di una visione di EC a livello di singola impresa / di PAB / regionale.</p> <p>Raccolta di buone pratiche dagli intervistati: esperienze personali, misure di EC (a livello di concetto, sviluppo di buone pratiche o di realizzazione).</p> <p>Discussione di opportunità e barriere all'EC nel settore di riferimento.</p>
SCAMBIO DI CONOSCENZE E RIFLESSIONI
<p>Raccolta dati e condivisione di conoscenze rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti provenienti dal settore di costruzione e demolizione; - uso di sottoprodotti e rifiuti provenienti dal settore agricolo; - introduzione e benefici dell'uso di un <i>building passport</i> e di un aumento del grado di tracciabilità dei materiali. <p>Esempi di domande che sono state poste:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avete pensato a strategie alternative per favorire l'uso di materie prime locali? - Avete pensato a maniere alternative per usare gli scarti prodotti all'interno della vostra ditta? - Quali sono, secondo la vostra esperienza, gli ostacoli di un cambiamento di paradigma che favorisce le filiere corte in Alto Adige? - Credete che un cambiamento di paradigma potrebbe generare dei costi aggiuntivi? - Quale sarebbe per voi la soluzione di smaltimento ideale?

Tabella 1 (cont.) – Design delle interviste. (Fonte: elaborazione propria)

PARTICIPAZIONE AL PROGETTO: INTERESSE, ASPETTATIVE E BENEFICI
<p><u>Interesse e motivazione</u> Gli intervistati sono interessati a giocare un ruolo attivo sulla piattaforma di trading che permette loro di cercare o offrire materiali? Quali materiali possono offrire? Quali materiali stanno cercando?</p>
<p><u>Ulteriore coinvolgimento</u> Agli intervistati è stato chiesto di rendersi disponibili per ulteriori domande e richieste di chiarimenti. Sono stati tutti invitati a prendere parte al workshop.</p>
<p><u>Aspettative</u> Quale sarebbe secondo gli intervistati un risultato auspicabile del progetto SEC?</p>
<p><u>Commenti e riflessioni generali</u> Aspettative sulla EC, bisogni nella PAB per aumentare il grado di EC, bisogni in generale, opportunità e barriere.</p>
<p><u>Presentazione dei benefici legati ad una partecipazione attiva nel progetto:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Partecipare alla discussione e al cambiamento di paradigma fin dall'inizio (co-creazione e responsabilizzazione, far sentire l'organizzazione parte attiva al processo);- Scambio di informazioni su buone pratiche ed alternative possibili, possibilità di contribuire al processo;- Partecipazione ad un progetto di importanza strategica a livello provinciale: la PAB è alla base di questa iniziativa e sostiene il processo;- Vantaggi economici (futuri, medio-lungo termine) grazie al miglioramento della catena di rifornimento e smaltimento (costi minori, maggiore accesso a materiali);- Creazione di una piattaforma di scambio a livello locale come processo di innovazione.
<p>La parte sui benefici dovrà essere maggiormente approfondita durante il workshop.</p>

4. Analisi delle interviste

Gli attori intervistati provengono dai settori rilevanti per il progetto (e.g., forestale, agricolo, edile), dal mondo delle imprese private, dalle federazioni, dalla ricerca e dalle associazioni. Tutti gli attori selezionati hanno accettato di rispondere alle domande ed hanno partecipato in modo attivo alla discussione, permettendo di raccogliere un numero elevato di informazioni.

L'esperienza del coinvolgimento degli stakeholders ha messo in evidenza, da un lato, **la grande attenzione che viene già posta da parte di alcune organizzazioni ed aziende della PAB a realizzare processi circolari** nei quali lo spreco di risorse viene evitato. A questo proposito è necessario sottolineare che i fattori economici giocano un ruolo importante in quanto molto spesso le scelte operate in un'ottica di circolarità sono anche vantaggiose dal punto di vista economico. Dall'altro lato, il contatto diretto con attori dei diversi settori individuati ha messo in evidenza un interesse crescente verso i processi circolari, trans-settoriali e transdisciplinari e la necessità di una collaborazione allargata, anche oltre i confini provinciali.

Nel seguente paragrafo viene presentata un'analisi basata sui seguenti aspetti, riassunti nella Figura 2: economici, tecnici, amministrativi, culturali e specifici del territorio della PAB. Essi sono stati regolarmente menzionati dagli intervistati e costituiscono dunque delle tematiche comuni a tutti i settori analizzati nel progetto SEC.

Figura 2 - Macroaree considerate per classificare i risultati delle interviste. (Fonte: elaborazione propria)

4.1 Aspetti economici

L'aspetto economico è il primo secondo il quale è possibile analizzare i dati raccolti. Come già menzionato nel report dedicato allo stato dell'arte, il panorama economico dell'Alto Adige è caratterizzato da imprese di piccola scala e da volumi di produzione ridotti.

Nel **settore forestale**, le piccole aziende del legno della PAB non possono competere con i volumi di produzione dei concorrenti stranieri, che possono inoltre realizzare tutto il processo (dal taglio al prodotto finito) presso lo stesso stabilimento. Negli ultimi anni nella PAB molte aziende della filiera del legno hanno chiuso la loro attività: si tratta in particolare di aziende familiari che non sono riuscite a sopravvivere ad un mercato dominato da grandi stabilimenti. Holz Pichler e Nordpan Rubner hanno entrambe menzionato il problema dello spazio limitato e la volontà di ingrandirsi o modificare la struttura dell'azienda per effettuare i vari passaggi (scortecciamento, taglio, confezionamento del prodotto) nello stesso luogo. Data la situazione attuale, aumentare la superficie delle aziende è molto difficile: tra i maggiori ostacoli sono stati citati il costo elevato del terreno e la reticenza di alcuni proprietari a vendere i loro terreni di proprietà. Le aziende intervistate avrebbero i mezzi finanziari per crescere e restare competitive, ma sono bloccate dal costo del terreno, notoriamente elevato nella PAB. Nella PAB, inoltre, il settore manifatturiero intermedio tra il settore forestale e quello delle costruzioni non è molto sviluppato. Poche sono le aziende che conducono attività collegate ad entrambi i settori.

Nel **settore agricolo**, la lana di pecora fornisce un esempio di produzione di scarti su piccola scala (Associazione allevatori di piccoli animali). Il volume di lana prodotta nella PAB è in diminuzione: tra le cause c'è anche il fatto che molti allevatori hanno deciso di orientarsi verso l'allevamento di capre, meno delicate delle pecore e meno minacciate dagli attacchi del lupo. Questo materiale, inoltre, non è economicamente interessante: per essere riutilizzata la lana di pecora deve essere trasportata a valle (con un costo elevato poiché occupa grandi volumi, ma è venduta in base al peso) e in seguito trasportata fuori regione per essere lavata (nella PAB non esistono impianti di lavaggio della lana). Questi passaggi (trasporti e lavaggio) insieme alla ridotta quantità rendono lo sviluppo del commercio della lana economicamente insostenibile e scoraggiano degli investimenti nella produzione locale di filati. La qualità della lana di pecora, che varia molto tra una razza e l'altra, è un ulteriore aspetto da considerare. Non tutte le pecore allevate in Alto Adige producono lana di qualità.

Il costo del trasporto è un altro dei fattori impattanti sul processo produttivo: in base allo stadio della lavorazione del prodotto, il carico ha un valore economico diverso. Il caso del trasporto del legname descritto durante l'intervista a Nordpan Rubner è esemplificativo: trasportare un carico di tondo (cioè di tronchi tagliati) ha un costo maggiore, poiché il tronco racchiude in sé la quantità di scarti che non saranno parte del prodotto finito. I costi del trasporto definiscono la zona di acquisto e influenzano le decisioni legate all'esportazione; essi contribuiscono a limitare il perimetro di acquisto del tondo, che deve essere vicino alla segheria che effettuerà il taglio e la produzione di pannelli. È interessante notare che i fattori trasporto e volume ridotto sono legati: per ottenere sufficiente materiale per la produzione, la ditta che abbiamo intervistato ricorre all'acquisto di segato (cioè legno già tagliato) in Austria. La percentuale è molto significativa: solo il 10% del tondo proviene dalla PAB. Questa percentuale deve quindi essere integrata dal 90% di segato (pannelli già tagliati) proveniente da oltre confine.

Le interviste hanno inoltre permesso di individuare un ostacolo alla messa in circolo degli scarti, in particolare del recupero verso il fine vita e da parte del produttore. Questi scarti potrebbero essere usati dal produttore per creare nuovi prodotti o parti di essi. Recuperare gli scarti è complesso poiché molti attori sono coinvolti nei processi di distribuzione e vendita. I casi di vendita diretta nei settori analizzati dal progetto SEC sono molto pochi. Una volta che il prodotto esce dal luogo di produzione intervengono una serie di figure professionali intermedie (rivenditori all'ingrosso, al dettaglio, catene di distribuzione) prima che il prodotto arrivi nelle mani del consumatore finale. Risalire la catena di distribuzione al contrario è al momento molto complesso: il consumatore non è nelle condizioni di restituire il prodotto al produttore e il produttore, nel caso fosse interessato, non avrebbe gli strumenti e i dati per recuperare i prodotti finiti, da cambiare o che devono essere gettati e/o parti di essi (Nordpan Rubner). Durante tutte le interviste con gli esperti del settore del legno è stato discusso il ruolo del teleriscaldamento nel panorama forestale della PAB. Dalle informazioni raccolte non è stato possibile definire se il prezzo offerto dagli impianti di teleriscaldamento per l'acquisto di biomasse del legno sia sempre vantaggioso per i proprietari di bosco della PAB. Holz Pichler e Nordpan Rubner sostengono che, grazie ai finanziamenti della PAB, i privati hanno interesse a vendere i loro scarti agli impianti di teleriscaldamento in quanto il prezzo è maggiore rispetto a quello che otterrebbero se vendessero ad altre ditte che comprano biomasse del legno. La persona che abbiamo intervistato per SEV, invece, sostiene che il prezzo è simile e non giochi quindi un ruolo decisivo in questo ambito.

Come appena citato nel caso del teleriscaldamento, i finanziamenti devono essere pensati in maniera da garantire una spinta economica in tutti gli ambiti e non devono creare dei blocchi alla circolarità. Essi devono rispondere alle aspettative del mercato e favorire i processi virtuosi. Le aziende hanno sottolineato la necessità di pensare a lungo termine e l'importanza dell'indipendenza dagli investimenti (Holz Pichler). Secondo alcuni intervistati il sistema attuale non svolge un ruolo di incentivazione economica in quanto è pensato per il breve periodo. Gli imprenditori, per poter mantenere l'azienda competitiva, ragionano e fanno investimenti sul lungo periodo. Questa differenza nelle tempistiche rende alcuni investimenti poco efficaci. L'azienda, per essere sostenibile, deve poter funzionare anche senza finanziamenti, altrimenti sarà destinata ad essere ridimensionata o a fallire nel caso in cui dovessero finire. Resta tuttavia necessaria la presenza di incentivi economici a cui poter ricorrere in casi particolari o per supportare una fase di crescita o investimento dell'azienda.

Per riassumere e per andare oltre...

- Il **recupero degli scarti è complesso** perché **le filiere sono frammentate** e perché **gli attuali processi di mercato non incentivano questa pratica**.
- Le **dimensioni ridotte** di molte aziende nel settore forestale **impediscono un'alta competitività** rispetto a quelle straniere. Inoltre, il settore manifatturiero intermedio tra settore forestale e delle costruzioni è poco sviluppato e costituito da poche aziende nella PAB.
- **I costi del terreno e dei trasporti influenzano le scelte delle aziende**. Un esempio è il segato, che viene principalmente importato dall'Austria.
- La **circolarità** deve essere pensata come una **strategia a lungo termine ed economicamente efficace**.
- *“Per molte piccole-medie imprese è spesso difficile coniugare la competitività economica con l'EC”.*

4.2 Aspetti tecnici

Una trasformazione dei sistemi produttivi in una prospettiva più circolare passa anche attraverso dei perfezionamenti a livello tecnico. Per quanto riguarda il settore forestale, va sottolineata la diversa percezione della qualità tecnica del legno dei boschi dell'Alto Adige di due stakeholders intervistati. Holz Pichler sostiene che la qualità del legno sia buona e che il legname della PAB viene utilizzato anche nelle strutture portanti degli edifici. Il parere di CasaClima è diverso, in quanto la persona intervistata ritiene che il legname non abbia una qualità sufficiente per le strutture portanti e che per questo sia maggiormente usato per gli interni e per prodotti di design. Sono necessarie ulteriori verifiche e discussioni per definire se si tratta di pratiche legate alla qualità del legno o alla mancanza di ditte locali della PAB che possono produrre strutture portanti per edifici in legno, come già detto nella parte sugli aspetti economici.

Un ulteriore aspetto tecnico riguarda la presenza di elementi estranei nel legno e in altri materiali. Al momento è possibile bruciare negli impianti di teleriscaldamento solo il cippato delle segherie e il legno vergine proveniente dal bosco, fatta eccezione per legnetti, rami e pezzi di corteccia che non possono essere conferiti. Non può essere conferito legname proveniente da alberi troppo vicini alle strade, a causa della possibile presenza di metalli pesanti, legname contenente elementi metallici come chiodi o materiali isolanti, né legno che è stato trattato chimicamente. L'intervistato di SEV sostiene che in Alto Adige esiste una forte tendenza a costruire con materiali misti e questo rappresenta un ostacolo allo smaltimento e al riuso delle componenti.

Secondo alcuni stakeholders, ERDBAU e Ploner, sviluppare un design migliore dei prodotti (sia in legno che da costruzione) renderebbe più facile la loro separazione in fase di smaltimento. Trovare soluzioni per lo smaltimento dei materiali generati dalla demolizione di abitazioni costruite tanti anni fa, spesso misti e con standard diversi da quelli di oggi, è una sfida attuale e lo sarà sempre di più in futuro. La soluzione di "passaporti di materiali" e manuali ad hoc che forniscano informazioni dettagliate per ogni fase e materiale della costruzione non è condivisa da tutti per questioni di costi. Invece sembra esserci maggiore condivisione per quanto riguarda l'utilizzo di questi passaporti in modo meno dettagliato per concentrarsi sulla promozione delle filiere corte (ad esempio materiali da un sito di demolizione ad uno di costruzione). Al fine di aumentare l'efficienza dei processi di costruzione e demolizione è stato suggerito di ispirarsi al modello BIM e al digital twin. Infine, la digitalizzazione può essere uno strumento utile anche nel settore dell'allevamento poiché permette di accedere ad informazioni importanti (come e dove è cresciuto l'animale, come è stato nutrito, che medicinali gli sono stati somministrati) ed una maggiore tracciabilità dei prodotti derivati dalla lavorazione della sua carne (Associazione allevatori di piccoli animali).

Per riassumere e per andare oltre...

- Tra gli stakeholder intervistati esistono diverse percezioni sulla qualità e sull'utilizzo del legno in ambito edile. Essi sono tuttavia concordi nel fatto che **l'utilizzo del legno nei materiali misti** (ovvero insieme ad elementi chimici e metallici) **ne ostacola lo smaltimento**.
- In prospettiva futura, è anche necessario **ripensare il design di prodotti**, specialmente a base di legno (non solo a livello edile), per facilitarne sia il futuro smaltimento sia il possibile impiego come materiali riciclati o riutilizzati.
- È stata ribadita l'importanza della **digitalizzazione a supporto dei processi circolari**: tra gli esempi da promuovere sono menzionati l'utilizzo della metodologia BIM e il software Value Chain Generator (sviluppato all'interno del progetto AlpLinkBioEco).
- *"Il caso della Svizzera è una buona pratica da seguire: tutte le parti strutturali sono costruite con lo stesso materiale, la percentuale di calcestruzzo riciclato da utilizzare per legge è più alta che in Italia, e l'altezza degli edifici è la stessa, di modo che essi possano fungere da abitazioni o uffici".*
- *"Nel settore agricolo, specialmente per quanto riguarda la coltivazione della frutta, la maggior parte degli scarti e dei sottoprodotti vengono già riutilizzati: le mele scartate sono destinate alla produzione di succhi, le foglie sono lasciate sul terreno per le loro proprietà nutritive. Attualmente non è stato sviluppato nessun sistema per poterli trasferire al settore edile".*

4.3 Aspetti amministrativi

Ulteriori commenti e spunti raccolti durante la fase di consultazione sono di seguito raggruppati tra i fattori amministrativi, che si riferiscono a freni legislativi e a difficoltà burocratiche. I freni legislativi sono stati in particolare registrati nell'allevamento, nel settore edile e nello smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda l'allevamento, la direttrice dell'Associazione allevatori di piccoli animali lamenta un carico burocratico eccessivo e una serie di norme non adatte al funzionamento del settore. Alcune rigide disposizioni in termini di tempo per l'abbattimento e il trasporto degli animali sono in contrasto con il lavoro spesso imprevedibile degli allevatori. La visita del veterinario, per esempio, deve avvenire in tempi precisi ed è necessaria per poter controllare lo stato dell'animale e per autorizzare il trasporto o l'abbattimento. Per gli allevatori pianificare queste visite non è sempre facile. A questo proposito si suggerisce un sistema che possa far circolare le informazioni in modo più fluido e una digitalizzazione del settore. A livello europeo, poiché molti capi di bestiame viaggiano oltre i confini europei, è auspicabile un maggiore controllo della qualità dei prodotti animali che arrivano sulle tavole dei consumatori.

Per quanto riguarda il settore edile, i commenti che sono stati raccolti definiscono un quadro legislativo che rende difficile il recupero di alcuni materiali, considerati speciali e che quindi devono essere conferiti in discarica invece di essere riammessi nel ciclo produttivo. Un caso concreto è quello del calcestruzzo: al momento non è possibile utilizzare le tegole delle case che vengono smantellate per produrlo. Inoltre, non tutte le classi di cemento, per essere riciclate, possono essere unite ad altri tipi di materiali derivati dai processi di costruzione e demolizione. Per alcune classi di cemento non è quindi possibile conferire aggregati misti. Un ostacolo legislativo concreto riguarda la difficoltà di valorizzare la cenere. La legislazione italiana (a differenza di quella tedesca e austriaca) non permette di usare la cenere come fertilizzante in agricoltura, nonostante le proprietà di questo scarto. Uno degli intervistati ha sottolineato che la cenere potrebbe costituire una risorsa per l'agricoltura.

In generale, gli stakeholders intervistati, come Fraunhofer Italia, pongono l'accento sulla necessità di potenziare le capacità aggregative tra gli attori economici e istituzionali della PAB. Per fare questo, è necessaria una maggiore coerenza delle politiche e delle norme legislative per favorire i processi circolari. Ploner ha affermato che le normative per il commercio all'interno del mercato unico europeo portano molti vantaggi alle ditte specializzate, specialmente per quanto riguarda i settori economici più sviluppati in Provincia. Il livello di concorrenza aumenta, ma è anche possibile accedere ai vantaggi di un mercato più ampio, maggior numero di consumatori, di possibilità di vendita e di partnership internazionali. A livello nazionale esistono alcune leggi che codificano l'EC, mentre a livello locale sono molto poche (Fraunhofer Italia). Per approfondire le politiche della PAB relative all'EC, in particolare alla bioeconomia, si segnala il report finale del progetto *AlpLinkBioEco* (Fraunhofer Italia, 2020).

Per riassumere e per andare oltre...

- Molti stakeholders sono concordi sulla necessità di **snellire alcuni aspetti amministrativi e normativi** per facilitare l'adozione di pratiche circolari.
- A livello normativo si dovrebbe **facilitare il riutilizzo di alcune tipologie di calcestruzzo** come materiale riciclabile per il settore edile.
- Un altro esempio, secondo alcuni intervistati, consiste nel **valorizzare l'utilizzo della cenere** come fertilizzante, specialmente quella proveniente dai processi di combustione del materiale organico.
- *“Le leggi ambientali giocano un ruolo molto importante nel limitare o nell'ampliare lo smaltimento dei rifiuti”, specialmente “laddove i benefici economici (principale driver per l'interesse e il coinvolgimento dei soggetti privati) siano meno tangibili”.*
- *“Va ricordato che in Italia il diritto ambientale è regolamentato dal diritto penale”.*
- *“Per molte piccole-medie imprese è spesso difficile coniugare la competitività economica con l'EC”.*

4.4 Aspetti culturali

La diffusione di elementi di cooperazione caratterizza da molto tempo il mondo agricolo della PAB. Questo spirito di condivisione dei rischi e dei benefici in tempi più recenti ha permesso anche l'introduzione di nuovi sistemi di condivisione, come per esempio l'acquisto congiunto di macchinari o il servizio di noleggio di macchine che vengono usate con poca regolarità, due o tre volte all'anno (Consorzio Mela Alto Adige). Queste pratiche, come già specificato, sono dettate anche da interessi economici visto che alcuni macchinari avrebbero un costo proibitivo per un solo contadino. Esse si inseriscono in un'ottica circolare e vanno incentivate e disseminate.

Per quanto riguarda il settore dell'allevamento, sono da notare cambiamenti nelle scelte dei consumatori. Se pensiamo al settore dell'abbigliamento notiamo l'aumento esponenziale di capi fatti con materiali sintetici. Durante l'intervista presso l'Associazione degli allevatori di piccoli animali ne sono state discusse le conseguenze: vestiti realizzati con materiali naturali come lana e cuoio faticano a resistere alla concorrenza ed alcune professioni rischiano di sparire. Nella PAB la professione di conciapelli era molto diffusa, ma ora si contano pochi artigiani che si occupano di questo tipo di lavorazione. Un'evoluzione simile riguarda la lana, materiale con forti potenzialità che non ha un posto di rilievo sul mercato dell'abbigliamento. Un ulteriore cambiamento si è verificato sul tipo di cibo consumato, con la drastica diminuzione di piatti come cervella e sangue di animali che vengono consumati in quantità molto minore e che attualmente vengono bruciati come scarti.

Gli stakeholders del settore edile hanno sottolineato l'esistenza di un forte scetticismo da parte dei clienti verso il riutilizzo di materiali ottenuti dalla demolizione di edifici che potrebbero essere riutilizzati come materiali da costruzione. Nel settore delle costruzioni la preferenza ad usare materiali vergini rimane forte. Molti clienti non si fidano e non credono che un prodotto a base di materiali da costruzione riciclati o di calcestruzzo riciclati abbia la stessa qualità di un materiale nuovo. Molte aziende sono a loro volta scoraggiate da questo sentimento diffuso e non investono in pratiche circolari che potrebbero rivelarsi poco competitive sul mercato. La necessità di aumentare gli sforzi di sensibilizzazione sul riutilizzo dei materiali è condivisa da molti stakeholders intervistati.

Per riassumere e per andare oltre...

- Le attività di **formazione e disseminazione** sui temi di EC andrebbero incentivate e diffuse all'interno della PAB.
- La **cooperazione** sembra essere più forte a livello intra-settoriale (soprattutto nel settore agricolo) che a livello intersettoriale.
- *"Il calcestruzzo vergine viene preferito a quello riciclato (che è altrettanto sicuro): su questo sono necessarie campagne di sensibilizzazione".*
- *"Attualmente la scelta di preferire materiali naturali (non trattati) o materiali riciclati non è premiata o incentivata a sufficienza".*
- *"Un elemento positivo che andrebbe incoraggiato anche in altri settori è la condivisione dei macchinari per le attività agricole".*
- *"In Alto Adige il legno viene molto valorizzato a livello artigianale per la produzione di interni: tuttavia artigiani e ditte di questo settore si trovano più in difficoltà qui che in altre regioni d'Italia".*

4.5 Aspetti territoriali specifici della PAB

Tradizionalmente le case in Alto Adige venivano costruite con mattoni, solaio in legno e tegole. Gli edifici agricoli e aziendali invece, erano solitamente costruiti in calcestruzzo. Questi edifici risalgono agli anni '70 e sono quelli che vengono attualmente demoliti o risanati. Tenere conto dei materiali che sono e saranno prodotti durante le demolizioni di questi edifici è molto rilevante per proporre delle norme adatte al contesto della PAB (Ploner). Ai fini strategici e di risposta ai futuri problemi, è bene sottolineare che si prevede anche un aumento di scarti legnosi contenenti residui chimici e chiodi. Secondo la persona impiegata da SEV è dunque importante sviluppare un piano di smaltimento e delle regole chiare sul possibile riutilizzo di questi tipi di legno. Nordpan Rubner si occupa della produzione di pannelli di legno massiccio. In questo caso la produzione è piuttosto recente poiché è iniziata circa 35 anni e non è ancora giunta alla fase di smaltimento.

La PAB è una delle province italiane con il maggior numero di impianti di teleriscaldamento. Il teleriscaldamento permette di produrre calore a partire da materiali naturali e di evita quindi di ricorrere a materiali fossili. Allo stesso tempo, per far funzionare questi impianti è necessaria una grande quantità di scarti legnosi. Questi scarti non sono al momento valorizzati, né messi sul mercato sotto forma di nuovi prodotti, ma sostanzialmente bruciati. Nordpan Rubner ha descritto il riutilizzo che l'azienda fa degli scarti prodotti durante il processo di lavorazione dei pannelli. L'utilizzo avviene in tre modi: per il riscaldamento dei box in cui sono impilati i pannelli per essere seccati, per la produzione di pellet, venduto agli hotel della zona e, appunto, per il teleriscaldamento sia dell'azienda che del paese. Questo esempio è molto virtuoso, in quanto l'azienda ha autonomamente sviluppato dei metodi di riutilizzo degli scarti legnosi, ma rimane allo stato "energetico" (cioè di produzione di energia) e non si trasforma in un utilizzo materiale (un nuovo prodotto a base di legno per il mercato).

L'analisi fa riflettere su cosa accadrebbe nel caso in cui gli scarti che attualmente sono conferiti al teleriscaldamento o immessi nelle stufe a pellet di hotel e case private non fossero più disponibili. Come già sottolineato nel report P.A.1, la quota di importazioni attualmente necessaria al funzionamento dei teleriscaldamenti è pari al 34% (proveniente sia dal Trentino che dall'estero). Una transizione verso un'economia circolare dei prodotti in legno sottrarrebbe materiale agli impianti di teleriscaldamento, un aspetto da non sottovalutare per la PAB. Inoltre, la discussione con un rappresentante del mondo delle imprese ha confermato che lanciare un mercato a base di prodotti riciclati che sia competitivo è molto complesso e rischioso.

Per riassumere e per andare oltre...

- Buona parte della **biomassa** del legno prodotta in Alto Adige viene assorbita dagli **impianti di teleriscaldamento**.
- Tenere conto dei **materiali che sono e saranno prodotti durante le demolizioni degli edifici** è molto rilevante per proporre delle norme adatte al contesto della PAB.
- *“Sfruttare la prossimità con la Provincia di Trento per un accesso più ampio ai dati, una comprensione maggiore dei sistemi delle filiere, e per aumentare le sinergie sul tema EC. La PAT sta già mettendo in pratica strategie e politiche in questo senso”.*

4.6 Feedback sullo sviluppo e utilizzazione di una piattaforma di trading

Durante lo svolgimento delle interviste si è avuto modo di introdurre il prototipo della piattaforma di trading come risultato del progetto SEC. Qui di seguito sono riportati alcuni estratti riguardanti l'opinione degli intervistati su di essa e sulle sue possibilità di risultare uno strumento efficace per la promozione dell'EC nella PAB, considerando anche i suggerimenti e le critiche costruttive del suo potenziale utilizzo.

“Modificare un sistema che funziona dal punto di vista economico potrebbe perciò essere complesso. Le nuove soluzioni nascono dai bisogni: se esiste un bisogno verranno trovate delle soluzioni. È molto importante che il cambiamento avvenga senza imporre delle regole rigide.”

“L'indole dell'imprenditore non è quella di condividere le idee innovative con altri. Sono già state messe in atto tante attività sul tema del riciclo. Per trattare in modo efficace la tematica e svolgere progetti ben definiti e precisi, bisogna focalizzarsi su un settore alla volta e iniziare con attività che abbiano un peso economico ed ecologico: ad esempio il settore edile è preferibile a quello della lana in quanto la quantità potenzialmente riutilizzabile è molto maggiore.”

“Il funzionamento delle piattaforme di trading dipende in larga parte dalla partecipazione attiva delle aziende di diversi settori produttivi. Una difficoltà nell'individuare gli stakeholder idonei e nel coinvolgerli nelle diverse attività di progetti di ricerca risiede nel fatto che l'EC ha molteplici aspetti gestionali e pratici e coinvolge settori che nella normale amministrazione sono suddivisi in più ambiti di competenza.”

“Se si ha accesso solo ai dati di poche aziende, l'analisi di potenziali value chain è incompleta”.

“Il problema per le ditte della PAB non è quello di sapere dove trovare il cippato. Chi ha bisogno di materiale specifico sa dove andare a cercarlo.”

“La piattaforma potrebbe essere un modo per portare legno inutilizzato sul mercato, trasformando la sua vendita in valore aggiunto per contadini e traders.”

“La piattaforma permetterebbe di condividere informazioni e valorizzare l'uso della biomassa, ma da sola non basta, deve essere parte di una strategia più ampia. È importante impostare filtri per la qualità del legno, la localizzazione e le caratteristiche tecniche. Inserire la quantità nella piattaforma permetterebbe di calcolare meglio l'offerta e comprare materiale in diversi momenti dell'anno, in quanto i teleriscaldamenti non hanno spazio per stoccare la biomassa.”

4.7 Temi da approfondire

Le interviste con gli stakeholder selezionati sono state fondamentali per fare luce su quei temi che necessitano di ulteriore discussione e analisi. Di seguito, nella Tabella 2, vengono riassunte alcune delle domande principali che sono emerse in seguito a quanto evidenziato in questo report. È necessario in futuro un confronto costruttivo e orizzontale su questi argomenti, per evidenziare i punti di miglioramento su cui basare gli interventi della PAB e per completare il processo di coinvolgimento.

Tabella 2 - Temi aperti emersi dalle interviste con gli stakeholder e relative domande da porre nel workshop. Fonte: elaborazione propria.

Qualità del legno
<ul style="list-style-type: none"> • Il legno dei boschi dell'Alto Adige è effettivamente un materiale adatto per essere impiegato nelle sezioni strutturali degli edifici e nelle parti esterne?
Smaltimento
<ul style="list-style-type: none"> • Come si potrebbe rendere più facile lo smaltimento e il riutilizzo di materiali e classi speciali e di classi? • Come si dovrebbe gestire lo smaltimento di prodotti che non hanno un marchio CE o rifiuti generati dalla demolizione di edifici molto vecchi?
Prezzi
<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto riguarda il cippato, il pagamento (da parte degli impianti di teleriscaldamento) superiore al prezzo di mercato avviene grazie ai finanziamenti provinciali? • Per quanto riguarda l'acquisto del legno dai compratori in Austria, questi offrono un "pacchetto completo" molto attrattivo per i proprietari dei boschi della PAB che vogliono vendere velocemente e senza complicazioni il loro legno. Come rendere più competitivi i prodotti lavorati in Alto Adige?
Incentivi
<ul style="list-style-type: none"> • La presenza di finanziamenti a cui poter ricorrere per la transizione verso la circolarità, o per supportare una fase di crescita o investimento dell'azienda, è necessaria. Tuttavia, un'organizzazione deve ad un certo punto poter fare a meno di questi incentivi per essere economicamente sostenibile in modo autonomo: in caso contrario, sarà destinata ad essere ridimensionata o a fallire nel caso in cui i finanziamenti dovessero finire. Come coniugare questi due aspetti?
Gestione locale
<ul style="list-style-type: none"> • Quali strategie possono essere messe in atto per sostenere lo sviluppo di segherie all'interno di aziende che si occupano della trasformazione del legno sul territorio dell'Alto Adige? • Come promuovere i prodotti interamente realizzati in Alto Adige? Uno stakeholder suggerisce di procedere alla formazione di una catena del legno per incentivare i proprietari delle risorse boschive a trarre un vantaggio economico dal legno locale. Un cluster più locale (come avviene a Wismar, in Germania) potrebbe anche ridurre il trasporto dei materiali in legno (anche se ciò potrebbe avere un effetto opposto per quelle aziende meno "centrali" e geograficamente più vicine ad altri territori). • Quali strategie permettono di trovare compromessi con sviluppo turistico e preoccupazioni ambientali? • Un altro aspetto riguarda il sistema della gestione del bosco (cura delle strade, processo della raccolta del legno, etc.), il quale viene sovvenzionato con i soldi pubblici della PAB. I proprietari del bosco ne beneficiano, ma vendono comunque il loro prodotto all'estero. Come si potrebbero mantenere questi benefici riuscendo a permettere una maggiore circolazione del legno a livello locale?

5. Conclusioni

L'analisi delle interviste ha messo in luce vari aspetti che ostacolano una maggiore diffusione dell'EC nella PAB ed altri che la potrebbero favorire. Per riassumere sarebbero necessari la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche del riuso e della valorizzazione degli scarti, la creazione di una rete di fiducia tra gli attori rilevanti che possano dialogare insieme, la promozione della digitalizzazione e di una logistica più efficiente, lo sviluppo di prodotti a partire dagli scarti che siano compatibili con la situazione della PAB (per esempio quelli che possono essere prodotti su superfici ridotte) e la definizione di una strategia che tenga conto degli sviluppi correnti al fine di proporre soluzioni realizzabili nei prossimi anni. Come già sottolineato, rimangono tuttavia delle questioni aperte, ad esempio: (i) il tema della qualità del legno proveniente dai boschi della PAB, (ii) il tema dei prezzi e del ruolo svolto dagli incentivi provinciali sulla vendita delle biomasse del legno, (iii) il tema degli investimenti e (iv) la definizione di strategie per uno sviluppo sostenibile, che non entri in conflitto con altri settori (ambiente e turismo) e che proponga delle misure per un Alto Adige resiliente e pronto ad affrontare le sfide del futuro sotto tutti e tre i pilastri della sostenibilità.

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder verrà concluso con un workshop finale che si terrà a febbraio 2022. L'obiettivo del workshop sarà quello di presentare e discutere i risultati del progetto; di conseguenza, ciò darà l'opportunità di ottenere un ulteriore feedback in un contesto collettivo, completando così l'azione intrapresa con le interviste. La manifestazione di interesse nel partecipare, già espressa dagli stakeholder, è un segnale importante della volontà di divenire parte attiva del processo decisionale e di contribuire per la transizione verso l'EC in Provincia.

Bibliografia

- Alonso-Almeida, M. D. M., & Rodríguez-Antón, J. M. (2020). The role of institutional engagement at the macro level in pushing the circular economy in Spain and its regions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(6), 1–24. doi:10.3390/ijerph17062086
- Arsova, S., Genovese, A., Ketikidis, P.H., Alberich, J.P., Solomon, A. (2021) Implementing Regional Circular Economy Policies: A Proposed Living Constellation of Stakeholders. *Sustainability* 13 (9): 4916. doi:10.3390/su13094916
- Bachèr, J., Pihkola, H., Kujanpää, L., & Mroueh, U.M., (2018). Advancing the Circular Economy through group decision-making and stakeholder involvement. *Detritus*. In Press. 1. doi:10.31025/2611-4135/2018.13741
- Fraunhofer Italia Research (2020). *AlpLinkBioEco: D.T.1.1.1 - Inventory of Policy Instruments, Autonomous Province of Bolzano*. Disponibile su: <https://www.alpine-space.org/projects/alplinkbioeco/regional-policy-inventory/d.t1.1.1-inventory-of-policy-instruments-province-of-bolzano-pp15.pdf>
- Jakhar, S., Mangla, S., Luthra, S., & Kusi-Sarpong, S (2018). When stakeholder pressure drives the circular economy: Measuring the mediating role of innovation capabilities. *Management Decision*. 57. doi:10.1108/MD-09-2018-0990
- Meuser M., Nagel U. (2009), *The Expert Interview and Changes in Knowledge Production in Interviewing Experts*, edited by Bogner A., Littig B., Menz W., eds. Palgrave Macmillan, pp. 17-42.
- Schutze, F. (2002). *Das Konzept der sozialen Welt im symbolischen Interaktionismus und die Wissensorganisation in modernen Komplexgesellschaften* in Keim, *Soziale Welten und kommunikative Stile*, edited by Keim I. and Schutte W., eds. Tübingen: Narr Verlag, pp. 57–83.
- Rammert W. (2003). Zwei Paradoxien einer innovationsorientierten Wissenspolitik: Die Verknüpfung heterogenen und die Verwertung impliziten Wissens. *Soziale Welt*, issue 54, pp. 483–508.
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Stringer, L. C. (2009), Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management, *Journal of environmental management* 90.5: 1933-1949. doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001
- Salvioni, D., & Almici, A., (2020). Transitioning Toward a Circular Economy: The Impact of Stakeholder Engagement on Sustainability Culture. *Sustainability* 12(20): 8641. doi:10.3390/su12208641